

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ДАВЛАТОВ Ойбек Ганиевич

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Педагогика ва психология” кафедраси доценти (PhD)*

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ ПЕДАГОГИК МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА ЁШЛАРНИНГ АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ

Иқтибос келтириш учун: ДАВЛАТОВ О.Ғ. Таълим жараёнини педагогик моделлаштириш асосида ёшларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш имкониятлари // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 88-94.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7575601>

АННОТАЦИЯ

Мақолада жамият аъзолари ва шахсий қадриятлар тизимида таъсири нуқтаи назаридан фаолиятни қуйидаги жиҳатлар билан боғлиқликда ахборот билан ишлаш фаолиятини бошқариш: иқтисодий (ахборот маҳсулот сифатида); сиёсий (мафкуравий полигон); психологик (ахборот уруши); педагогик (ахборот орқали таъсир ўтказиш); ижтимоий-маданий (жамиятни ахборотлаштириш шароитида ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим аҳамият касб этиши) каби масалаларга кенгрок тўхталиб ўтилган. Шунинг билан биргаликда, глобаллашув даврида таълим-тарбия моҳияти, уни ташкил қилиш йўллари, ёшларни ахборот хуружларидан ҳимоялаш, таълим жараёнини педагогик моделлаштириш, ахборот хавфсизлигига доир миллий тажриба, республикаимиз ва чет эллик олимлар томонидан ўрганилган тадқиқотларнинг қиёсий таҳлили баён этилган.

Калит сўзлар: ахборот, ахборот хуружи, модел, дидактика, функция, таълим-тарбия, рефлексия, аксиологик ёндошув.

АННОТАЦИЯ

В статье с точки зрения воздействия на членов общества и систему ценностей личности управление информационной деятельностью связано со следующими аспектами: экономическим (информация как продукт); политический (идеологический полигон); психологическая (информационная война); педагогический (воздействие через информацию); такие вопросы, как социокультурные (важность обеспечения информационной безопасности в условиях информатизации общества), рассматривались более широко. При этом характер образования в эпоху глобализации, способы его организации, защита молодежи от информационных атак, педагогическое моделирование образовательного процесса, отечественный опыт обеспечения информационной безопасности, сравнительный анализ исследований, проводимых нашей республикой и описаны зарубежные ученые.

Ключевые слова: информация, информационная атака, модель, дидактика, функция, образование, рефлексия, аксиологический подход.

ANNOTATION

In the article, management of information activities in connection with the following aspects, from the point of view of impact on society members and personal value system: economic (information as a product); political (ideological polygon); psychological (information warfare); pedagogical (influence through information); issues such as socio-cultural (the importance of ensuring information security in the context of society's informatization) have been addressed more broadly. At the same time, the nature of education in the era of globalization, ways of its organization, protection of young people from information attacks, pedagogical modeling of the educational process, national experience of information security, comparative analysis of research conducted by our republic and foreign scientists are described.

Key words: information, information attack, model, didactics, function, education, reflection, axiological approach.

Глобаллашаётган дунёда ахборот халқлараро ва давлатлараро муносабатларда катта аҳамият касб этади. Яъни у жаҳон ҳамжамияти ҳаётида ҳам ижобий, ҳам салбий куч сифатида намоён бўлиши мумкин. Шу маънода, техникавий-технологик соҳада катта имкониятга эга бўлган мамлакатлар қулай шароитга эга бўладилар. Мана шу устунлик туфайли улар ўз шахсий манфаатларига мос келувчи кадриятларни, нуктаи-назарларни, ғояларни, фикрларни илгари суришлари мумкин ва сурмоқдалар ҳам. Шунга кўра, кўпгина давлатларда глобаллашувга қарши ҳаракатлар юзага келмоқда, улар ягона жаҳон уйғунлашган ахборот майдонини тузишни рад этмоқдалар. Бу ўринда шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, глобаллашувга қарши ҳаракатнинг ўзи тобора глобал ҳаракат тусини олмоқда. Глобал ахборотлашув шароитида ҳаддан ташқари катта ҳажмдаги ахборотга эгалик шахсга таълим-тарбия бериш жараёнини қийинлаштиради. Ушбу ҳолатларга эътиборсизлик, тузатиб бўлмас даражадаги оқибатларга олиб келиши мумкин. Зеро, тарбия борасида таниқли маърифатпарвар Абдулла Авлоний бобомизнинг **“Тарбия биз учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир”** деган сўзларини асло унутмаслигимиз лозим.

Таълим-тарбия жараёнидаги бош муносабат ўқитувчи ва ўқувчи ўртасидаги муносабатдир. Бир сўз билан айтилганда дидактик жараён дидактикада моделлаштириш технологияси ўқув жараёнини моделлаштиришга инновацион ёндашувлар сифатида баҳоланади. Педагогик тадқиқотларда қўйилган мақсадга эришишнинг муҳим воситаларидан бири моделлаштиришдир. Моделлаштириш асосида ўрганилаётган объект модели ишлаб чиқилади.

Келинг шу ўринда И.П. Подласий томонидан “модел” тушунчасига берилган таърифга эътибор қаратсак! Олимнинг таъкидлашича, модел маълум бир объект ҳақида янги ахборотлар олиш имконини берувчи, тадқиқот предметини илмий жиҳатдан акс эттирувчи фикрий тасаввур ёки унинг моддий кўринишга эга тизимидир [1, Б.5].

Бугунги кунда “модел” тушунчаси шунчалик кенг қўлланилмоқдаки, у ҳатто олам ҳақидаги исталган билимлар ва тасаввурларга ҳам тегишли бўлиб қолмоқда. Масалан, замонавий нуқтаи назардан исталган фаолиятнинг мақсади фаолият натижасини акс эттирувчи модел сифатида кўриб чиқиши мумкин.

Моделлар турли белги ва хусусиятларига кўра тасниф этилида. Кузатишлар шуни кўрсатдики, Ф.И. Перегудов ва Ф.П. Тарасенко моделларни ахборотларни узатиш ва тасаввур қилиш методлари бўйича гуруҳлаштиришган. Уларнинг фикрича, моделлар инсоннинг исталган фаолиятини ташкил этишда жуда муҳим ўрин тутиб, фаолиятнинг барча турларини субъект ва уни ўраб турган атроф-муҳит орасида айланиб юрувчи ахборотларнинг асосий кўлами йўналиши бўйича тақсимлашда қулайлик туғдиради [2, Б.3]. Мазкур тасниф асосида моделларни мақсаднинг назарий ва амалий йўналганлигига қараб, билишга доир ва прагматик гуруҳга ажратиш мумкин.

Изланишлар доирасида прагматик, тизимли-функционал моделни ишлаб чиқиш мақсад сифатида белгиланди. Моделнинг мазкур тури ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш жараёнини бошқариш воситаларини излаб топиш, шунингдек, В.А. Сластениннинг фикрича, модел субъекти сифатида ёшларнинг тайёргарлик даражасининг бошланғич ва якуний ҳолати ўртасидаги фарққа эришишга имкон берувчи тадқиқ этилаётган жараёнларни бошқариш функцияларини акс эттиришга ёрдам беради [4, Б.20].

Мақолада моделлаштириш объекти сифатида ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш жараёни, предметини эса улардаги ахборот хавфсизлигини таъминлаш мазмуни ва методик тизимини ташкил этди.

Педагогик тизимни моделлаштириш қуйидаги функцияларнинг бажаришни кўзда тутди:

– методологик таъминот функцияси. Мазкур функцияни амалга ошириш меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асосларини белгилаб берувчи ижтимоий буюртма билан боғлиқлигини;

– меъёрий-ҳуқуқий таъминот функцияси. Мазкур функция ёшларни ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир фаолият жалб этиш тамойиллари, мазмуни, вазифалари, педагогик шарт-шароитлари, диагностик воситаларини аниқлашни; методик таъминот функцияси. Ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш методик (мазмуни, шакл, метод ва воситалари) шарт-шароитларини аниқлаштиришни;

– амалий-тадбиқий (эмпирик) функция. Мазкур функция қатор вазифаларни ҳал этишга имкон беради: ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир билим, кўникма, малака ва компетенциялар билан боғлиқликда қадриятга йўналтирилган установка ва барқарор мотивларни шакллантириш, тадқиқ этилаётган жараённи таҳлил этиш ва муайян тузатишлар киритиш; натижаларни баҳолаш ва таҳлил этиш тушунчаларни қамраб олади.

Тадқиқ этилаётган жараёни моделлаштиришнинг назарий-методологик асоси сифатида қуйидаги қоидаларга таянилиши мақсадга мувофиқ:

- тизимли, шахсий-фаолиятга йўналтирилган, рефлексив ёндашувлар;
- педагогик лойиҳалаш назарияси, ривожлантирувчи таълим муҳитини моделлаштириш;
- дидактик ва методик таъминотни яратишнинг назарий асослари;
- аксиологик йўналганликни шакллантириш ва фуқаролик тарбияси концепцияси;
- ахборот хавфсизлигини таъминлаш компетентлигини ривожлантиришнинг назарий-методологик асослари.

Ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш компетентлигини ривожлантиришда рефлексив ёндашувни таълим олувчилар ва ўқитувчининг фаол ҳамкорлигини йўлга қўйиш, касбий шаклланиш жараёнида ўқувчиларнинг индивидуал имкониятларини рўёбга чиқаришга имкон беради.

Рефлексив ёндашувнинг асосий тамойилларига қуйидагилар киради:

– ўз-ўзини англаш тамойили. Айнан ўз-ўзини англаш орқали ёшларнинг мустақил шахсий ва касбий ижтимоийлашуви, жамият томонидан қўйилаётган талаблар билан ўзининг эҳтиёжлари, имкониятлари ва қобилиятларининг ўзаро мослигини англаш, мустақил, ижодий ва яратувчанлик фаолиятига тайёргарлик, шахсий ва касбий қадриятлар тизимини интериоризациялаш имконини беради;

– ўз-ўзини намоён этиш тамойили. Ахлоқ меъёрлари доирасида ўзининг ахлоқий нуқтаи назарини асослаш, ҳаёт фаолияти хавфсизлиги соҳасида ахлоқийликка риоя қилишда ташаббускорлик кўрсатиш ўз-ўзини намоён этиш қобилиятини ривожлантиради. Талабаларда ўз-ўзини ривожлантириш истагини пайдо қилиш орқали ўз-ўзини ёрқин намоён этиш имконияти юзага келади;

– ўз-ўзини назорат қилиш тамойили. Мазкур тамойил ёшларнинг ўз хатти-ҳаракатларини чуқур таҳлил этиш, асослаш ва умумлаштириш; маълум бир вазият билан боғлиқликда маълум ва номаълумнинг мавжудлиги, қандай ахборотларни ўзлаштиришнинг муҳимлиги, ахборот хавфсизлигини таъминлашда қўшимча қандай манба зарурлигини англашни талаб этади; уларнинг билиш фаоллигини оширади, фаол ва мустақил фикрлашга ундайди.

Ҳозирги вақтда аксиологик ёндашувга қизиқиш ижтимоий-маданий муҳитдаги ўзгаришлар, янги ахборот муҳитининг юзага келиши билан боғлиқ [5, Б.116]. Жамиятдаги ўзгаришлар билан боғлиқликда янги қадриятларни излаш айнан ижтимоий беқарорлик мавжудлиги шароитида алоҳида аҳамият касб этади. В.П. Зинченко XX аср умуминсоний қадриятларнинг энг юқори даражада қадрсизланиш даври деб айтиш мумкинлигини таъкидлаб ўтади [6, Б.25]. Ана шу сабабли янги минг йилликда илмий жамоатчилик инсоният томонидан ўзлаштирилиши лозим бўлган қадриятларни аниқлаш, тартибга солиш ва тизимлаштиришга фаол ҳаракат қилмоқда.

Шахснинг “қадриятга йўналганлиги” атамаси XX асрнинг 20-йилларида социология фанида У.Томас ва Ф.Знанецкийлар томонидан киритилган бўлиб, уларнинг фикрича ижтимоий установка – индивиднинг ижтимоий дунёдаги реал ва мавжуд фаоллигини аниқлаб берувчи индивидуал англаш жараёнидир [7, Б.344]. Бошқача сўз билан айтганда, ижтимоий установка индивид, гуруҳ, яхлитликда жамият хулқ-атворини бошқаришни таъминловчи ядро вазифасини бажаради. Ижтимоий установканинг пайдо бўлишидан аввал индивид томонидан эҳтиёж ва шарт-шароитларнинг англаниши содир бўлади. Социумнинг таъсири жамият томонидан маълум ахборотларни олиш асосида эҳтиёжларнинг қондирилишига эришиш билан белгиланади. Шундай қилиб, қадриятга йўналганлик индивиднинг онгида шаклланади, қарор топади ва ўзгариб туради [8, Б.336].

Т.Парсонснинг “Ижтимоий ҳаракатларнинг тузилиши ҳақида” деб номланган асарида қадрият ва қадриятга йўналганлик тушунчалари ўртасидаги алоқадорлик ажратиб кўрсатилган. Яъни, социум маданиятида эталонларга интилишнинг намоён бўлиши асосида жамиятнинг функционал эҳтиёжлари юзага чиқади [9, Б.201].

Қадриятга йўналганлик шунингдек, ўз ичига индивиднинг ҳаётий тажрибалари ва орзу-армонларини ҳам қамраб олади. Ана шу сабабли қадриятга йўналганлик ўзига хос психологик тавсифга эга бўлиб, шахс тузилишининг барча компонентлари ва яхлит тизимини акс эттиради.

Педагогик аксиологияга доир адабиётларда “қадриятли установка” тушунчаси ҳам учрайди. Гарчи кўпчилик муаллифлар “қадриятли йўналганлик” ва “қадриятли установка” тушунчаларини синоним сифатида қўллашса ҳам, биринчилардан бўлиб М.Рокич улар орасидаги фарқни алоҳида ажратиб кўрсатган. Америкалик олимнинг фикрича, установкакани маълум бир объект (конкрет ёки абстракт, шахсий ёки ижтимоий)га ёки вазиятга нисбатан субъект муносабатида акс этувчи узоқ вақт давомида шаклланган бир қанча ишонч, эътиқодлар мажмуи деб қараш мумкин [10, Б.551]. Демак, йўналганлик шахснинг жамиятдаги меъёрлар билан инсон эҳтиёжлари уйғунлашувида акс этса, қадриятли установка шахснинг амалий фаолиятида мазкур муносабатлари тизимини рўёбга чиқаришга тайёрлигини акс эттиради.

Педагогик аксиология соҳасида тадқиқотлар олиб борган олим Б.Ходжаевнинг таъкидлашича, шахснинг ўз ички позициясини англаши ва аниқ қадриятлар билан боғлиқликда амалий фаолиятга тайёрлиги қадриятли установкаканинг моҳиятини белгилаб беради. Установка шахснинг аниқ фаолиятга тайёргарлик ҳолатини акс эттирувчи когнитив (билим, ахборот) ва аффектив (эмоция, ҳиссиёт) компонентлар мажмуи сифатида намоён бўлади [11, Б.17].

Аниқланадиги, аксиологик ёндашув ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир қадриятлар тизимини шакллантириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

Аксиологик ёндашувнинг тадқиқий мақоми ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш компетентлигини ривожлантиришнинг тизимли-функционал моделида турли хил вазифаларни амалга ошириш имконини беради: гностик (зарарли ахборотлар таъсирдан ҳимояланиш учун ижтимоий аҳамиятли кадриятларни аниқлаш); йўналтирувчи (глобал тармоқда ахборотлар ва ахборот манбалари билан ишлаш хавфсизлигини таъминлашга доир эҳтиёжларни қондириш учун зарур кадриятларни танлаб олиш); информацион (ахборот хавфсизлигини таъминлашга доир кадриятларнинг хилма-хиллигидан хабардор бўлиш); баҳоловчи (ижтимоий ва шахсий кадриятлар ўртасида ўзаро алоқадорликни ҳосил қилиш); технологик (ижтимоий ва шахсий кадриятлар тизимини шакллантириш йўллари, метод ва воситаларини аниқлаштириш); интегратив (педагогик жараённинг ижтимоий аҳамиятли кадриятлари ва таълим олувчиларнинг шахсий талабларини ўзаро уйғунлаштириш) [12, Б.26].

Мазкур функцияларни амалга ошириш нафақат ижтимоий ва шахсий кадриятлар тизимини шакллантириш, балки ҳар бир шахсда уларни қарор топтириш йўллариини излаб топишга имкон беради. Шунингдек, аксиологик ёндашувдан асосий мақсад: ахборот хавфсизлигини таъминлашда ёшларда умуминсоний, фуқаролик, маданий ва ватанпарварликка доир кадриятларни шакллантириш жараёнини самарали ташкил этиш учун зарур шарт-шароит яратади.

Аксиологик ёндашувнинг асосий тамойиллари сифатида қуйидагилар келтириб ўтилади:

– шахсда кадриятлар тизимини шакллантиришни талаб этувчи ижтимоий ва шахсий омилларни интеграциялаш тамойили. Мазкур тамойил ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ижтимоий ва шахсий кадриятларни уйғунлаштириш, улар ўртасидаги яхлитликни талаб этади;

– ижтимоий фаоллик тамойили, ёшларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш учун муҳим ва зарур аҳамиятга эга. Ушбу тамойил жамиятда, шу жумладан, ижтимоий тармоқларда содир бўлаётган объектив ўзгаришларга нисбатан, таълим олувчи ёшларда субъектив тафаккурни шакллантиради.

Юқорида баён этилган фикрларга асосланга ҳолда хулоса қилиш мумкинки, таълим жараёнида бирор бир масала ечимига нисбатан педагогик моделлаштириш қўлланилса қуйидаги имкониятларни яратиши мумкин:

- ўрганилаётган жараённи мазмунан тўлиқ баён этишни белгилаб беради;
- ёшлар турли ахборот манбаларидаги маълумотларни таҳлил этади;
- ахборотларни баҳолайди ва зарарлиларини англаб этади;
- уларда зарарли ахборотлар хуружидан ўз-ўзини ва жамият аъзоларини ҳимоялаш кўникмаси шаклланади;
- ёшларда ижтимоий фаол фуқаро ва бўлажак мутахассис сифатида ахборий-ҳуқуқий, дастурий-техник, меъёрий-методик ва ижтимоий-маданий компетенциялар тизимини таркиб топтириш имкониятини яратади.

ИҚТИБОСЛАР РЎЙХАТИ

1. Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 432 с.
2. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С.А.Смирнов [и др.]. – М.:Академия, 1998. – С.16.
3. Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 1999. – 367 с.
4. Педагогика / В.А. Сластенин [и др.]. – М.: Школа-Пресс, 19. – 512 с.
5. Анисимов В.В. Общие основы педагогики. – М.: Просвещение, 2006. – 574 с.
6. Пересыпкин А.А. Аксиологические аспекты образования в интересах устойчивого развития // Аксиологические проблемы педагогики : сб. науч. тр. / под ред. Е.В. Чмелевой; Смоленский гос. ун-т. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2014. – Вып. 6. – С. 106-115.
7. Зинченко В.П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. – М.: Тривола, 1994. – 304 с.
8. Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Америк. соц. мысль. – М. : Изд-во МГУ, 1994. – 444 с.
9. Педагогика / В.А. Сластенин [и др.]. – М.: Школа-Пресс, 19. – 512 с.
10. Rokeach M. The role of values in public opinion research // The Public Opinion Quarterly. Vol. 32. No. 4. – P. 547-559.
11. Ходжаев Б. Педагогик аксиология. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 168 б.
12. Яковлев Е.В. Реализация аксиологического подхода в педагогическом исследовании // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2012. – № 4(263). – С. 26-29.